

Налоговая система как фактор макроэкономического равновесия

Савина Любовь Львовна, старший преподаватель
кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка
Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, (г. Нижний Новгород)

Аннотация. В современный период времени налоговая система практически каждого государства является одним из основных рычагов, регулирующих финансовые отношения организаций с государством. С помощью налогов, санкций и льгот государство воздействует на экономическое поведение хозяйствующих субъектов для создания благоприятных условий для каждого участника общественного воспроизводства. В статье приводится оценка влияния налогового потенциала России на стабилизацию общей негативной ситуации в стране, и как, следствие обеспечение ее макроэкономического равновесия.

Ключевые слова: налоги, бюджет, кризис, макроэкономическое равновесие, финансы.

The tax system as a factor of macroeconomic balance

Savina Lyubov Lvovna, Senior Lecturer,
Department of Finance and Legal Regulation of the Financial Market
Nizhny Novgorod Institute of Management - Branch of RANEPA (Nizhny Novgorod)

Annotation. In the modern period of time, the tax system of almost every state is one of the main levers regulating the financial relations of organizations with the state. With the help of taxes, sanctions and benefits, the state influences the economic behavior of economic entities to create favorable conditions for each participant in social reproduction. The article provides an assessment of the impact of Russia's tax potential on the stabilization of the overall negative situation in the country, and, as a consequence, ensuring its macroeconomic balance.

Keywords: taxes, budget, crisis, macroeconomic equilibrium, finance.

Налоговая система России строилась в начале 90-х, основываясь на акцентировании собираемых средств в составе федеральных налогов, которые в последующем частично перераспределялись между регионами и муниципальными образованиями, посредством субсидирования отдельных направлений их социально-экономической деятельности. Однако развитие страны и налоговой системы в целом позволило определить, что такая модель недостаточно эффективна, и прежде всего, влечет за собой развитие бюджетного федерализма. После этого налоговая

система России подверглась мощному реформированию, которое продолжается по сегодняшний день. В результате налоговая система стала играть системообразующую роль в макроэкономическом равновесии страны, обеспечивая ее доходами и средствами, необходимыми для покрытия инфраструктурных проектов и социальных нужд государства [1, 2, 3]. Для подтверждения сказанного, на рисунке 1 приведена структура доходных средств консолидированного бюджета Российской Федерации за 2017-2019 год в разрезе видов взимаемых платежей [4].

Рисунок 1. Распределение налоговых поступлений по бюджетам страны

Рисунок доказывает преобладание в структуре платежей именно федеральных налогов. В тоже время стоит отметить, что в 2018 и 2019 гг. наблюдается некоторое перераспределение видов доходов от федеральных властей к региональным. Прирост

доли регионов составил 3,36% (с 33,1 до 36,7%). Однако доля муниципальных образований, несмотря на их массовость в стране довольно мала.

Чтобы оценить уровень значимости налоговых доходов (поступления от местных налогов) на рисунке 2 приведем динамику доходов местных бюджетов страны за 2017-2019 гг. [5]

Рисунок 2. Динамика доходов местных бюджетов РФ за 2017-2019 гг.

Рисунок 3. Динамика расходов местных бюджетов РФ за 2017-2019 гг. [4]

В 2019 году наблюдается некоторый прирост доходной базы муниципальных образований страны. Однако, чтобы оценить значимость налоговых доходов в составе местных бюджетов страны приведем динамику их расходов с разделением по основным статьям (рисунок 3).

Рисунок доказывает, что расходы местных бюджетов фактически в три раза превышают их доходы. При этом местным бюджетом финансируются такие важные сферы, как образование. ЖКХ, социальные выплаты, здравоохранение.

Стоит также пояснить, что в соответствии со «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» в политику экономической безопасности, как одно из направлений входит «направление оптимизации регулятивной налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты с учётом определённой необходимости устойчивости развития страны и модернизации её производственной базы» [5, 6, 7].

Таким образом, налоговая система, безусловно, входит в состав основных факторов, влияющих на финансовую безопасность страны, поскольку представляет часть её экономической политики, нацеленную на устойчивое развитие Российской Федерации, а также определяет и оказывает влияние на социальное обеспечение населения [8, 9, 10].

Однако в 2020 году Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами, вызванными мировой пандемией. Большая часть предприятий была вынуждена остановить свое производство, что особенно негативно отразилось на ВВП страны. Финансирование многих проектов, связанных с комплексным развитием регионов приостановлено, а сроки их реализации перенесены на неопределенное время. На текущем этапе развития макрорегионов задачей первоочередной важности становится разработка системы мер адаптации его экономики, а также приспособления конкретных проектов к негативным последствиям изменения глобальной финансовой конъюнктуры [11]. В тоже время правительство России было вынуждено оказывать разные формы финансовой поддержки предприятиям и жителям страны, поскольку большая часть из них оказалась в кризисном положении. В этих условиях огромную роль сыграли бюджетные средства, сформированные не только за счет нефтегазовых доходов страны, но и активного собирания налогов, имевшего постоянный рост на протяжении последних 5 лет. Именно данный фактор позволил в кратчайшие сроки значительно нарастить медицинские мощности, усилить финансирование разработок лекарственных средств и вакцины от COVID-19, что в определённой степени

предоставило возможность для сохранения макроэкономического равновесия в России. В тоже время, сравнение показателей I квартала 2020 года и аналогичного периода 2019 показывает разницу объема поступлений в бюджет в размере 248 млрд руб. по внутреннему производству и снижение показателей на 150 млрд руб. в рамках обложения импортных процессов (таблица 1) [12].

На снижение налоговых поступлений в РФ оказало влияние три причины, более подробно рассмотренные в таблице 2.

В целом уменьшение налоговых доходов государства связано в первую очередь с кризисной обстановкой в экономическом секторе, а не с реализацией антикризисных мер ФНС. Тем не менее, в 2021 году Министерство финансов планирует поднять показатель собираемости налогов. Прогнозные параметры приведены на рисунке 4.

Таблица 1 – Поступления в бюджет РФ в 1 квартале 2019 и 2020 гг.

Показатель (млрд. руб)	1 кв. 2019 г.	1 кв. 2020 г.
Связанные с внутренним производством	1 477,57	1 230,00
НДС (внутренний)	1 062,08	н/д
Акцизы	160,74	н/д
Налог на прибыль	254,76	н/д
Связанные с импортом	785,31	634,51
НДС на ввозимые товары	611,07	н/д
Акцизы на ввозимые товары	18,81	н/д
Ввозные пошлины	155,43	н/д

Таблица 2 – Причины снижения налоговых поступлений в бюджет РФ в 2020 году [13]

Причины	Фактор	Влияние
Общее снижение активности в сфере производства	Производство является процессом формирования добавочной стоимости, из которой и формируется прибыль.	Снижение деловой активности сказывается не только на прибыли самой компании, приостановившей деятельность, но и создает цепную реакцию, затрагивающую ее поставщиков и покупателей.
Введение дополнительных льгот в отношении средств, приобретших статус продуктов первой необходимости	Приоритезация антисептических, защитных и лекарственных средств в первую очередь требует отмены налоговых издержек	сказывается на их общей доле в составе налоговых доходов в соответствующей части
Перенос сроков уплаты	Для стабилизации экономического сектора Правительством РФ были реализованы меры поддержки наиболее пострадавших отраслей. Значительная часть мер связана с предоставлением отсрочки по уплате налоговых платежей	В условиях снижения оборота и темпов производства неизбежно уменьшается и сумма налоговых всевозможных налоговых поступлений.

Рисунок 4 – Планируемый уровень собираемости налогов в РФ, % [13]

Однако, не стоит забывать, что снижение ВВП и усиление кризисных тенденции негативно повлияет на теневой сектор, который может вырасти ещё активнее, что отрицательно скажется на объеме сбора налогов.

Проблема макроэкономической стабильности здесь заключается в том, что в стране собирается более 40% от всего ВВП всеми видами обязательных налогов и сборов. Это и без того очень высокий уровень. А, как известно высокие налоги обескровливают экономику, изымая из неё огромные деньги. Из-за этого экономика страны теряет конкурентоспособность.

Здесь стоит обратиться к опыту успешных зарубежных стран. Так в США взимают всех видов налогов и обязательных платежей 32% от всего ВВП, Китай – 21%. Потому и китайская экономика имеет в два раза больше возможностей для своего развития, в сравнении с Россией [14, 15].

Учитывая, что многие сферы бизнеса обанкротились на фоне кризиса, в 2020 вряд ли можно ожидать прироста ВВП и объема собранных налогов на планируемом уровне. Обеспечение макроэкономического равновесия при использовании налоговой системы, на наш взгляд более целесообразно путем отказа «от формально наблюдаемой экономики». Необходимо удерживать повышенное внимание ФНС к крупнейшим предприятиям-налогоплательщикам. Особенно

к тем, которые существуют за счёт бюджетных средств. При этом в отношении малого бизнеса целесообразно делать послабления, постепенно снижая налоговую нагрузку, как на микропредприятия, так и компании, входящие в состав средних [16, 17].

Только в этих условиях налоговая система будет выполнять роль фактора макроэкономического равновесия в стране, что в последствии усилит рыночные позиции большинства предприятий. К тому же снижение степени давления на бизнес, даст возможность его роста и повышения налоговых платежей уже за счет прироста объемов продаж и финансовых результатов российских компаний.

Эффективность налоговой системы как инструмента бюджетно-налоговой системы зависит от множества как внешних, так и внутренних экономических факторов [18, 19]

Таким образом, налоги выполняют важную роль в экономике России, обеспечивая финансовыми ресурсами социальные и экономические потребности страны. При этом снижается степень убыточности и бедности населения в России, создавая тем самым баланс стабильности жизни в стране. Однако необходимо реформировать созданную систему, опираясь на опыт зарубежных стран и учитывая сложность и специфику деятельности российского бизнеса.

Литература:

1. Мусина Л.М. Потенциал партнерства между Российской Федерацией и ЕС // Минерва. – 2019. – №1. – С. 26-33
2. Шахов А.Е. Интеграция Европы в процессе глобализации мира // Минерва. – 2018. – №2. – С. 10-15
3. Тюпакова Н. Н., Бочарова О. Ф. Совершенствование системы межбюджетного распределения налоговых доходов // Научное обозрение: теория и практика. 2019. Т. 9. Вып. 7. С. 1051-1062. DOI: 10.35679/2226-0226-2019-9-7-1051-1062
4. Справка по исполнению консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2019 год (годовые данные) [Электронный ресурс]: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131321-spravka_po_ispolneniyu_konsolidirovannykh_byudzhetrov_subektov_rossiiskoi_federatsii_za_2019_god_godovye_dannye (Дата обращения: 10.11.2020 г.)
5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" [Электронный ресурс]: <https://base.garant.ru/71296054/> (Дата обращения: 10.11.2020 г.)
6. Яшина Н. И., Яшин С. Н., Богомолов С. В. Теория и практика оценки бюджетной устойчивости субъектов Российской Федерации в условиях формирования стабилизационной бюджетно-налоговой политики // Научное обозрение: теория и практика. 2019. Т. 9. Вып. 5. С. 642-656. DOI: 10.26088/INOV.2019.61.08.
7. Сидоренко Ю.А., Фролов В.Г. Взаимосвязи развития промышленного производства и экономической безопасности // Экономический обозреватель. – 2018. – №2. – С. 15-17.
8. Павловская О.Ю. Дистанционное образование: аспекты подготовки студентов // Вопросы филологии и педагогики. – 2019. – №1. – С. 59-62
9. Аксентьева Е.А. Опыт профильного обучения в российской школе // Вопросы филологии и педагогики. – 2019. – №2. – С. 52-58
10. Мильчакова Н.Н., Козлова А.В. Концепции современного хозяйственного развития экономики инновационного типа // Отечественная и зарубежная экономика. – 2019. – №1. – С. 40-44.
11. Красулина О.Ю. Финансово-экономическое государственное управление развитием регионов (на примере Арктической зоны РФ) // ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Сборник научных статей научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки. 2018 Издательство: Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС" (Нижний Новгород), URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37629906_34931771. (дата обращения 20.11.2020)
12. Оперативный доклад за I квартал 2020 года [Электронный ресурс]: <https://ach.gov.ru/audit/I-quarter-2020> (Дата обращения: 10.10.2020 г.)
13. Министерство финансов: официальный сайт: [Электронный ресурс] <https://minfin.gov.ru/ru/> (дата обращения: 14.11.2020).

14. Поролло Е.В. К вопросу о соотношении налоговой нагрузки и налогового бремени // Экономический обозреватель. – 2019. – №4. – С. 21-26.
15. Запорожцева Е. Н., Медведская Т. К., Пудеян Л. О. Рационализация учетных процедур определения налогооблагаемой прибыли компаний // Научное обозрение: теория и практика. 2019. Т. 9. Вып. 11. С. 1695-1701. DOI: 10.35679/2226-0226-2019-9-11-1695-1701
16. Черняев А. А., Жутяева С. А. Налогообложение в условиях цифровой экономики: проблемы, принципы, перспективы // Научное обозрение: теория и практика. 2019. Т. 9. Вып. 10. С. 1521-1532. DOI: 10.35679/2226-0226-2019-9-10-1521-1532
17. Дружинин Ф.Н., Макаров Ю.И., Корякина Д.М. Исследование состояния экономической безопасности региона кирилло-белозерского монастыря // Развитие АПК: проблемы и решения. – 2018. – №2. – С. 17-26.
18. Петренко Л.К., Погорелов В.А. Совершенствование организации и управления градостроительным комплексом // Научное обозрение: строительство и архитектура. – 2019. – №2. – С. 40-42.
19. Нечаев А.С., Антипина О.В. Система влияния корректировок налоговых ставок на инновационное развитие страны // Экономический обозреватель. – 2019. – №4. – С. 27-34.